

Співак Андрій Олександрович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521120>

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Spivak Andrii,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0007-4118-2540>

SYSTEMIC-STRUCTURAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджується системно-структурний підхід до аналізу ресурсного потенціалу аграрних підприємств як методологічна основа для підвищення ефективності управління в сучасних умовах трансформації аграрного сектору. Обґрунтовано, що традиційні підходи до оцінювання потенціалу, зосереджені переважно на окремих ресурсно-виробничих показниках, не забезпечують повного уявлення про взаємозв'язок і взаємовплив різних складових — матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та природно-екологічних. Системно-структурний підхід розглядає ресурсний потенціал як багаторівневу взаємопов'язану систему, у межах якої взаємодія елементів створює умови для ефективного використання наявних ресурсів і підвищення конкурентоспроможності підприємства. У статті уточнено зміст і структуру основних компонентів ресурсного потенціалу аграрного підприємства, виявлено їх взаємозалежність у процесах виробництва, інноваційного оновлення та адаптації до ринкових змін. Особливу увагу приділено інформаційно-аналітичним ресурсам, цифровим технологіям та їх ролі в управлінні виробничими і фінансовими потоками. Підкреслено, що застосування системно-структурного підходу дозволяє узгодити різні управлінські рівні — стратегічний, тактичний і операційний — та забезпечити їх взаємодію в єдиному інформаційному просторі. Практична значущість дослідження полягає у можливості використання запропонованих підходів для вдосконалення процесів планування, прогнозування, ресурсного забезпечення й підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств. Зроблено висновок, що системно-структурний аналіз є дієвим інструментом комплексного оцінювання потенціалу, який дає змогу більш точно визначати напрями розвитку підприємства й підвищувати обґрунтованість управлінських рішень. Таким чином, системно-структурний підхід забезпечує цілісний огляд ресурсної бази аграрного підприємства, враховує взаємозв'язки між її елементами і дозволяє розробляти аналітичні та управлінські рішення для підвищення конкурентоспроможності та стійкості аграрного бізнесу.

The article explores the system-structural approach to analyzing the resource potential of agricultural enterprises as a methodological basis for improving management efficiency in modern conditions of the farm sector's transformation. It is substantiated that traditional approaches to assessing potential, focused mainly on individual resource-production indicators, do not provide a complete picture of the relationships and mutual influence among the various components—material, financial, labor, information, and natural and ecological. The system-structural approach considers resource potential as a multi-level, interconnected system, in which the interaction of elements creates conditions for the effective use of available resources and enhances the enterprise's competitiveness. The article clarifies the content and structure of the main components of an agricultural enterprise's resource potential, revealing their interdependence in the processes of production, renewal, and adaptation to market changes. Special attention is paid to information and analytical resources, as well as to digital technologies and their role in managing production and financial flows. It is emphasized that a system-structural approach enables coordination across different management levels – strategic, tactical, and operational – and ensures their interaction within a single information space. The practical significance of the study lies in the possibility of using the proposed approaches to improve planning, forecasting, resource provision, and the efficiency of agricultural enterprises. It is concluded that system-structural analysis is an effective tool for comprehensive assessment of potential, enabling more accurate determination of the directions of enterprise development and increasing the validity of management decisions. Thus, the system-structural approach provides a holistic overview of an agricultural enterprise's resource base, considers the relationships among its elements, and enables the development of analytical and management solutions to enhance the competitiveness and sustainability of farming businesses.

Ключові слова: ресурсний потенціал, аграрне підприємство, системний підхід, структурний підхід, оцінка ефективності, ресурси.

Keywords: resource potential, agricultural enterprise, system approach, structural approach, efficiency assessment, resources.

Постановка проблеми у загальному вигляді

У сучасних умовах підвищеної невизначеності (наслідки воєнних дій, економічної кризи, кліматичних змін, глобалізації ринків) критично зростає роль ефективного управління ресурсами агропідприємств. Ресурсний потенціал підприємства – це не лише сукупність усіх наявних ресурсів, а й їхня здатність забезпечувати виробничі процеси та конкурентоспроможність продукції [1,8]. У зв'язку з цим дедалі актуальнішим стає системно-структурний підхід, що дає змогу розглядати ресурсний потенціал як цілісну систему, яку можна деформувати через складові частини, та з'ясувати взаємозв'язки між ними [3]. Для України ця проблема є надзвичайно важливою. Аграрний сектор гарантує продовольчу безпеку і є важливою складовою національної економіки [2]. Однак наразі агропідприємства змушені діяти в умовах втрат робочої сили через міграцію, релокацію виробництва, дефіциту інвестицій та руйнування інфраструктури внаслідок війни [7]. Отже, формування і аналіз ресурсного потенціалу за системно-структурними методами є ключовим завданням забезпечення сталого розвитку галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

У наукових дослідженнях як українських, так і зарубіжних учених проблематика ресурсного потенціалу аграрного виробництва розглядається з різних наукових позицій — економічної, технологічної, соціальної та екологічної. Зокрема, у працях О. Могилевської, В. Андрійчука, Л. Шкарупи, М. Малуги, Ю. Лупенка, І. Прокопи та інших авторів висвітлено структуру ресурсного потенціалу, закономірності його формування та методичні підходи до оцінювання в умовах трансформаційної економіки.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення кількісних і якісних показників оцінювання збалансованості та ефективності використання ресурсного потенціалу в контексті сталого розвитку аграрних підприємств. Перспективним є створення інтегральних моделей, які б враховували вплив цифрових технологій, екологічних обмежень і соціальних факторів на формування потенціалу підприємства. Не менш важливим напрямом є вивчення механізмів ресурсної синергії на рівні агропромислових кластерів та агрохолдингів, що дозволить сформувати нові інструменти управління конкурентними перевагами у посткризовій економіці.

Мета статті теоретичне обґрунтування та практичне розкриття сутності системно-структур-

ного підходу до аналізу ресурсного потенціалу аграрних підприємств, визначення його структурних елементів, взаємозв'язків та механізмів інтеграції в систему стратегічного управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Діяльність сільськогосподарської організації нині ускладнена підвищенням рівня конкуренції; технологічними змінами через труднощі придбання техніки, запчастин, комплектуючих; постійними нововведеннями у податковому та бухгалтерському законодавстві, зміною умов фінансування за рахунок банківської сфери на тлі інфляції. Тому управлінський персонал має організувати фінансову діяльність ефективно задля забезпечення успішної роботи підприємства. Трудові та земельні ресурси, основні та оборотні активи відіграють ключову роль у виробничому процесі організації. Вони складають матеріально-технічну основу та визначають виробничу потужність підприємства

У літературі ресурсний потенціал підприємства визначають як складну системну категорію, що узагальнює всі доступні ресурси та їхню взаємодію. Це «максимальний ресурс, який наявний у підприємстві та може бути використаний за сприятливих умов»[7].

Ресурсний потенціал агропідприємства формується сукупністю матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних та управлінських складових. До ключових компонентів відносять земельні ресурси (аграрні угіддя, водні ресурси, ґрунти тощо), трудові ресурси (робоча сила та кваліфікація персоналу), матеріально-технічні ресурси (основні засоби – сільськогосподарська техніка, обладнання, будівлі), фінансові ресурси (капітал, кошти, кредити), інформаційні ресурси (дані, знання, інформаційно-аналітичні системи), управлінські ресурси (керівні процедури, організаційна структура, управлінські кадри). У різних джерелах підкреслюється, що земельний і трудовий фактори є базовими (для аграріїв «земля – головне знаряддя праці»), а матеріально-технічний і фінансовий капітал забезпечують розвиток технологій і оновлення бази [8]. Інформація та управління слугують зв'язувальними ресурсами для оптимального використання інших складових.

Ресурсний потенціал аграрного підприємства – це багаторівнева структура, що характеризується сукупністю різномірних ресурсів, кожен з яких є системою взаємопов'язаних частин[3].

Основні компоненти ресурсного потенціалу аграрного підприємства

Компонент	Короткий опис
Земельні ресурси	Площа сільськогосподарських угідь та їх якість (родючість ґрунтів, доступ до водних ресурсів тощо). Основний природний ресурс аграрного виробництва.
Трудові ресурси	Персонал підприємства (агрономи, механізатори, робітники). Якість та продуктивність праці напряму впливають на врожайність і вихід продукції.
Матеріально-технічні ресурси	Основні засоби: сільгосптехніка, обладнання, будівлі, споруди. Забезпечують технологічні процеси та продуктивність виробництва.
Фінансові ресурси	Грошові кошти, капітал, кредити, інвестиції. Потрібні для закупівлі матеріалів, оновлення техніки та підтримки операційної діяльності підприємства.
Інформаційні ресурси	Збори даних, інформаційні системи, ринки збуту, технологічні знання. Сприяють обґрунтуванню управлінських рішень і адаптації до змін ринку та погодних умов.
Управлінські ресурси	Менеджмент та організаційні процеси: система управління, стратегічне планування, досвід керівництва. Забезпечують координацію та ефективне поєднання усіх ресурсів.

Джерело: побудовано на основі [2,5,7].

Ресурсний потенціал слід аналізувати саме як цілісну систему. Це означає врахування не тільки окремих компонентів, але і їхніх взаємозв'язків. Системний аналіз дозволяє виявляти синергію між елементами: наприклад, змінюючи співвідношення матеріальних і трудових ресурсів, можна отримати нелінійний ефект на виробничі результати. У формуванні потенціалу підприємства системний підхід дозволяє від виходу до ресурсів («що виробляти, за якою собівартістю і на який ринок»), забезпечуючи конкурентоспроможність продукції.

Одночасно доречно виділяти та оцінювати кожну складову потенціалу. Структурний підхід полягає у структуризації потенціалу і визначенні пріоритетів серед його елементів, що дає змогу обґрунтувати раціональне співвідношення між різними ресурсними блоками та оптимізувати розподіл ресурсів. Так, в аграрному підприємстві земельний, трудовий, технічний, фінансовий, інформаційний та інші ресурси розглядаються як окремі компоненти єдиного цілого[5], а їхня структура може бути ієрархічною або багаторівневою. Наприклад, землі і водні ресурси формують природну базу, технічні засоби – виробниче оточення, а інформаційно-управлінські ресурси – організаційні процеси підприємства.

Основними складовими ресурсного потенціалу аграрного підприємства є:

- земельні ресурси – площі сільгоспугідь (паї, орні землі). Земля є базисом агровиробництва: вона визначає можливість вирощування культур і слугує фундаментом для інших ресурсів. Від площі ріллі та родючості ґрунтів залежить обсяг продукції і рентабельність сільського господарства.

- трудові ресурси – робоча сила (наймані працівники та особисті селянські господарства). У сільській місцевості основу трудового потенціалу становить чисельність працездатного населення. Трудові ресурси визначають здатність підприємства освоювати інвестиції та техніку; їхній дефіцит (молодь, що не йде в АПК, міграція) може стримувати ріст виробництва.

- матеріально-технічні ресурси – основні фонди, обладнання, техніка, будівлі. Саме матеріально-технічна база забезпечує технологічність виробництва. Високий рівень технічного потенціалу (нові машини, механізація) підвищує продуктивність праці, але потребує значних фінансових впливів.

- фінансові ресурси – капітал, інвестиції, оборотні кошти. Фінанси створюють можливість оновлення матеріально-технічної бази і збільшення виробничих потужностей. Показано, що між розміром фінансового потенціалу та технологічним розвитком агропідприємства існує пряма залежність.

- інформаційні ресурси – дані, знання, інформаційні системи, ІТ-інфраструктура. У епоху «цифрового сільського господарства» інформатика стає важливим ресурсом: вона сприяє прийняттю оптимальних рішень (вибір культур, ринків, технологій) та підвищує ефективність інших ресурсів.

- інтелектуальні та управлінські ресурси – кваліфікація працівників, управлінські навички, ноу-хау, організаційна культура. Цей компонент, хоча не матеріальний, істотно впливає на виробничий результат. Наприклад, досвідчені фахівці можуть краще спланувати використання землі та техніки, а ефективне управління здатне оптимізувати витрати.

Ресурси агропідприємства взаємопов'язані: кожен впливає на можливість інших. Фінансові ресурси визначають масштаби оновлення матеріально-технічної бази – без достатніх інвестицій модернізація техніки та збільшення продуктивності ускладнені. Трудові ресурси (якісна праця) підвищують ефективність використання землі – вища кваліфікація працівників забезпечує кращу агротехніку й урожайність. Інформаційні ресурси і грамотний менеджмент спрямовують усі інші ресурси на досягнення цілей: своєчасна та точна інформація підвищує якість управлінських рішень, а належний рівень управління координує використання землі, техніки і праці. Наприклад, недостатній обсяг фі-

нансів призводить до «застарілої техніки» і «низької продуктивності праці», що гальмує розвиток підприємства.

Таблиця 2

Системно-структурна взаємодія ресурсів

Елементи	Приклад взаємодії
Фінанси → Техніка	Достатнє фінансування дозволяє оновити машино-тракторний парк і впровадити нові технології (інвестиції в МТЗ).
Праця → Земля	Висококваліфікована праця агрономів і механізаторів покращує якість обробки ґрунту та збільшує врожайність.
Праця → Інформація	Зібрані дані про ґрунти й погоду використовуються працівниками для коригування робіт, що підвищує ефективність вирощування.
Інформація → Управління	Актуальні аналітичні дані допомагають менеджерам приймати виважені рішення (планувати посіви, закупівлі, збут).
Управління → Всі ресурси	Система управління координує ресурси: розробляє стратегії, делегує завдання, оптимізує витрати. Зокрема, менеджмент реалізує інновації та навчання персоналу.
Техніка → Праця	Сучасна сільгосптехніка підвищує продуктивність праці та знижує трудомісткість робіт.

Джерело: побудовано на основі [3,4].

Складові потенціалу тісно пов'язані. Земля визначає виробничий масштаб, який потребує відповідної кількості робочої сили й техніки; праця впливає на повноту використання обладнання; фінанси забезпечують придбання засобів виробництва; інформація координує процеси; управління спрямовує всі елементи на досягнення цілей підприємства. Оскільки кожна складова потенціалу є системою взаємопов'язаних елементів[3], при плануванні важливо досягати оптимального балансу між ними. Наприклад, перевитрати землі без залучення техніки і робочої сили будуть неефективними, так само як надлишок техніки без кваліфікованих працівників.

У цьому контексті системно-структурний підхід виступає ключовим методологічним інструментом дослідження ресурсного потенціалу. Він дозволяє не лише розглядати окремі ресурси як ізольовані складові, а й аналізувати їхню взаємодію в межах цілісної економічної системи. Застосування цього підходу передбачає побудову логічної моделі, у якій кожен тип ресурсу — земля, праця, капітал, інформація та управління — розглядається як підсистема із власними внутрішніми зв'язками та функціональними залежностями. Тільки за умови їх гармонійної взаємодії можливе формування стійкого виробничого потенціалу, який забезпечує ефективність та адаптивність аграрного підприємства в умовах ринкової нестабільності.

Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств спирається на ряд

методологічних засад і практичних інструментів. До принципів підходів належать системність і цілісність аналізу, які передбачають розгляд потенціалу як єдиного цілого; комплексність — врахування всіх головних ресурсних блоків; балансованість — підтримка оптимального співвідношення між складовими; а також динамічний аналіз (зміни потенціалу у часі) та порівняльний підхід (у тому числі з конкурентами або з собою в різні роки) [3, 4].

До інструментів оцінки належать як кількісні показники, так і моделі. Серед розповсюджених показників — ресурсо-віддача (наприклад, обсяг валової продукції на 1 грн ресурсу), трудо- та капітало-віддача (продуктивність праці, продуктивність капіталу), коефіцієнти використання ресурсів (наприклад, коефіцієнт використання сільгоспугідь), індекси продуктивності. Для агрегованої оцінки застосовують інтегральні індекси та матричні методи: наприклад, таксономічний аналіз (кластеризація за показниками потенціалу), побудова багатовимірних моделей. Сучасні дослідження включають DEA-аналіз (Data Envelopment Analysis) для оцінювання ефективності перетворення ресурсів на результати [4]. За потреби використовуються експертні методи (дослідження Delphi, метод балів) для оцінки нематеріальних складових, а також симуляційне моделювання та оптимізаційні моделі, що дозволяють прогнозувати поведінку системи при зміні ресурсів [8].

Інструменти й показники оцінки ефективності ресурсного потенціалу

Інструмент / Показник	Пояснення
Ресурсо-віддача	Співвідношення обсягу виробленої продукції (або прибутку) до витрат ресурсів. Характеризує продуктивність ресурсів (потенціалу).
Індекси ефективності	Сукупність показників (ROI, рентабельність активів, продуктивність праці тощо), що відображають результативність використання ресурсів.
DEA-метод	Нек параметричний метод оцінки ефективності роботи суб'єктів з урахуванням кількох вхідних і вихідних показників (аналіз даних для оптимального використання ресурсів).
SWOT-аналіз	Якісний метод, що визначає «сильні/слабкі сторони, можливості/ризиків» підприємства для стратегічного управління ресурсами.
Структура витрат	Аналіз часток витрат на окремі ресурси (сировину, оплату праці, енергію тощо) в загальному кошторисі. Виявляє джерела неефективності і потенційні резерви.
Коефіцієнти використання	Показники завантаження ресурсів (землі, машин, праці тощо), наприклад, відсоток використання МТЗ за рік, частка оброблених угідь, інтенсивність праці.

Джерело: побудовано на основі [6,8].

Кроки оцінки ресурсного потенціалу за системно-структурним підходом можна узагальнити так:

- 1) визначення цілей оцінювання і складу ресурсів, що включаються;
- 2) побудова структурної моделі потенціалу з виділенням груп показників для кожної складової;
- 3) збір інформації за цими показниками;
- 4) розрахунок інтегральних індексів або моделей ефективності (наприклад, шляхом зваженого підсумовування або DEA);

5) аналіз результатів та виявлення «вузьких місць» – ресурсів, що обмежують розвиток[4,8]. За таким підходом забезпечується не лише вимірювання поточного рівня потенціалу, але й виявлення резервів підвищення ефективності (наприклад, завдяки оптимізації співвідношення ресурсів чи впровадженню ресурсозберігаючих технологій).

Застосування системно-структурного аналізу дозволяє отримати конкретні результати, що відображають поточний стан ресурсного потенціалу та ефективність його використання. Подібні результати дають уявлення про взаємозв'язки: виявлено, що нестача кваліфікованої праці і низький рівень автоматизації технічних процесів (малі інвестиції у матеріально-технічну базу) зумовили низьку ресурсо-віддачу. Натомість відповідні заходи – модернізація машинно-технічного парку та підвищення кваліфікації персоналу – могли б суттєво змінити ситуацію. Також системний аналіз показав, що ефективність ресурсного потенціалу залежить від зовнішніх умов та управління: наприклад, виявлено, що впровадження ресурсозберігаючих технологій і вдосконалення системи менеджменту виробництва можуть підвищувати ресурсо-віддачу незалежно від розміру потенціалу.

Системно-структурний підхід у дослідженні ресурсного потенціалу аграрних підприємств забезпечує можливість не лише комплексно оцінити наявні ресурси, а й виявити внутрішні взаємозв'язки між ними, що визначають ефективність господарської діяльності. Такий підхід передбачає розгляд підприємства як відкритої системи, у якій матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні та природні ресурси взаємодіють у єдиному відтворювальному

циклі. Збалансування цих складових дає змогу підвищити результативність використання ресурсів і сформуванню адаптивну модель управління, здатну реагувати на зовнішні виклики.

Особливої уваги потребує інтеграція інноваційних і цифрових елементів у структуру ресурсного потенціалу. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, цифрового моніторингу земельних угідь, автоматизації виробничих процесів створює якісно нові можливості для оптимізації витрат, прогнозування урожайності та підвищення екологічної стійкості виробництва. Саме ці інструменти формують новий тип конкурентоспроможності аграрних підприємств, де інформаційні ресурси розглядаються на рівні з матеріальними чи фінансовими активами.

Таким чином, системно-структурний підхід дозволяє визначити потенційні індикатори розвитку. Зокрема, врахування інформаційних ресурсів (цифровізація, агро-інформатики) наразі є одним із ключових чинників конкурентоспроможності галузі[7]. На підставі виявлених взаємозв'язків можливо розробити рекомендації: збільшення частки інвестицій у точне землеробство і ICT-системи, що спричинить синергетичний ефект на всі інші компоненти потенціалу.

Актуальність теми в Україні обґрунтована сучасними викликами: аграрний сектор повинен адаптуватися до післявоєнного відновлення економіки, міграційних процесів і необхідності переходу на інноваційні технології. Формування ефективного ресурсного потенціалу в цих умовах стає ключовим фактором сталого розвитку галузі[8]. Таким чином, системно-структурний аналіз ресурсного потенціалу забезпечує комплексне розуміння можливостей і ризиків аграрних підприємств, створюючи основу для прийняття стратегічно обґрунтованих управлінських рішень.

Висновки ресурсний потенціал аграрного підприємства – це багатокомпонентна, динамічна система, ефективне управління якою вимагає комплексного бачення. Системно-структурний підхід є доцільним у роботі з такою категорією, адже дозволяє ідентифікувати всі складові потенціалу та їхню

роль, а також зрозуміти механізми їхньої взаємодії. Основні компоненти (земля, праця, капітал, інформація тощо) не розглядаються розрізнено, а як взаємопов'язані частини єдиного цілого.

Список використаних джерел

1. Васильців Т., Лупак Р., Микитин О. Методико-прикладні аспекти управління ресурсним забезпеченням в системі економічної безпеки промислових підприємств Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2025, № 1, С. 64-68.
2. Вінніченко І.І., Дідур К.М., Дідур О.В. Значення ресурсного потенціалу аграрного підприємства в забезпеченні продовольчої безпеки країни. Агросвіт, №16, 2023, С. 20-27.
3. Згурська О.М. Особливості формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах інформаційного суспільства. Економіка і суспільство. 2016, Випуск # 7, С. 329-334.
4. Николук О. М., Мартинчук І. В. Методика оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств. Проблеми економіки № 1 (35), 2018, с. 207-213.

5. Степаненко С.В. Ресурсний потенціал аграрних підприємств: елементи та особливості їх поєднання в сучасних умовах. Ефективна економіка, 2022, № 2, URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/b75e3d32-2aee-49db-90d6-b11f5157338d/content#:~:text>

6. Степаненко С.В., Лункін В.В., Співак А. О. Інвестиційні механізми формування та розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2024. № 5. С. 59-64.

7. Суліма Н., Гуцул Т., Боровик Н. Формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах інноваційного розвитку. Економіка та суспільство, (63)2024 URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-47>

8. Ходаківський В. М. Методи оцінки ресурсного потенціалу агробізнесу. Економічний простір. № 201, 2025, с.234-240